

ADABIY TA'LIMDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING MATN YARATISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Rasulova Rayxon Baxritdinovna,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida dots. Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada interatsiyon yondashuv orqali adabiy ta'limda o'quvchilarining matn yaratish qobiliyatlarini rivojlantirish omillari, tashqi va ichki integratsiya sharoitida ta'lim oluvchilarni kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish haqida fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: tashqi integratsiya, matn yaratish, ijtimoiy tarbiya, badiiy adabiyot, tahlil usullari, matn tahlili.

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, способствующие развитию навыков текстотворчества у учащихся в процессе литературного образования посредством интерактивного подхода, а также формирование коммуникативных компетенций учащихся в условиях внешней и внутренней интеграции.

Ключевые слова: внешняя интеграция, создание текста, социальное образование, художественная литература, методы анализа, анализ текста.

Annotation: The article examines the factors that contribute to the development of students' text-creation skills in the process of literary education through an interactive approach, as well as the formation of students' communicative competencies in the context of external and internal integration.

Key words: external integration, text creation, social education, fiction, methods of analysis, text analysis.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotiga mos kadrlar tayyorlash talabi yuzasidan amalga oshirilayotgan islohotlarda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, yoshlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish, intellektual qobiliyatlarini namoyish etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish kabi muhim vazifalar nazarda tutilgan. Har bir o'quvchi o'ziga yarasha qobiliyat, iqtidor va imkoniyatlarga ega va bular uning qiziqishlari asosida takomillashadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy yo'nalishi zarur kompetensiyalarning shakllantirilishi, insonparvarlik qadriyatlariga hamda shaxsga yo'naltirilganligidadir.

Shuningdek, yetakchi mamlakatlar ta'lim tizimiga oid tajribalarni o'rganish, tahlil qilish, milliy ta'lim tizimimizga moslashtirib amaliyotga tatbiq qilish, jahon standartlari darajasiga chiqishimiz uchun juda muhimdir. Xalqaro darajadagi ta'lim rivoji o'quvchilarning faqat bilim egallashi emas, balki uni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishini ham asosiy mezon sifatida ilgari surmoqda. Ayniqsa, ta'lim sifatini aniqlovchi **PISA (Programme for International Student Assessment)**, **PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)** hamda **TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)** singari xalqaro baholash dasturlarida o'quvchining faolligi, mantiqiy fikrlash qobiliyati, o'z fikrini asoslab ifoda etish ko'nikmalari markaziy o'rinda turadi.

Ta'lim nazariyasi rivojlanishining zamonaviy bosqichida o'qituvchilar diqqat markazida o'quvchilarning mustaqil faoliyat mexanizmi va usullari tizimini o'zlashtirish jarayonida egallangan tajribaga integrativ yondashuvning ustuvor maqsadlari sifatida qaraladi. XVII asrda J. Bernulli matematikada "integral" atamasini kiritgan, keyinchalik "integratsiya" tushunchasi bir qator gumanitar fanlarda: falsafa, sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va boshqalarda paydo bo'ldi. "Integratsiya" fransuz tilida - qo'shilish, jalb qilish, o'sish; lotin tilida - tiklash, to'ldirish, butun kabi ma'nolarni bildiradi. Rivojlangan davlatlarning 70 foiz ta'lim tizimida integrativ xarakterdagi o'quv dasturlari va darsliklardan foydalanmoqdalar. Buyuk Britaniya, Koreya va Shveysariya ta'lim tizimida asosan integrativ fanlar joriy qilingan bo'lsa, Vengriyada madaniyat yo'nalishidagi o'quv fanlari, Irlandiyada fan va texnika kabi bloklarda barcha o'quv fanlari mujassamlashtirilgan holda o'qitiladi.

Olam va odamni, hatto butun borliqni yaxlitlikda o'rganish qomusiy olimlarimiz nazariyalaridan mavjud bo'lgan. Zero, ulug' mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari Alloh bu olamni aniq bir reja asosida bunyod qilganligi haqida yozar ekan, unda hech bir narsa tasodifiy yaratilmaganligini aytadi. Uning fikricha, Yaratuvchi koinotdagi barcha narsa va hodisalarni o'zaro aloqador holda vujudga keltirgan, shu jihatdan olib qaraganda tabiat son-sanoqsiz uyg'unliklarning bir butun majmuidan iborat. Allohning mo'jizasi sifatida hatto bir-biriga zid bo'lgan to'rt unsur (suv, olov, tuproq va havo) inson vujudida bir butun holda birlashtirilgan, zero, butun olamni yaratishdan maqsad insondir:

*Uylakim dushman yarotib o'tqa suv,
Yelni ham tufroqqa aylab aduv.
Sun'idin ko'rgilki mundoq to'rt zid,
Bo'lub inson xilqatida muttahid.*

Mazkur misralarda Navoiyning tabiat va borliqning bir butunligi (vahdat ul-vujud) nazariyasiga asoslangan konsepsiyasi ham o'zining qisqacha poetik ifodasini topgan. Shoirning fikricha, olamdagi barcha narsa, hodisa va o'zgarishlarning ijodkori bo'lgan Xudo o'zi yaratgan narsalardan tashqarida emas, balki ular bilan birga, bir butun holda mavjuddir[2.167]. Ushbu fikrlariga isbot tariqasida Alisher Navoiy o'z "Xamsa"sini salaflaridan farqli ravishda beshta alohida mustaqil doston emas, balki murakkab arxetektionikaga ega yaxlit bir asar sifatida yaratdi. Farididdin Attorning: bu ro'yi zaminda mayda narsaning o'zi yo'q, hamma narsa bir-biriga bog'liq va bir-birini to'ldiradi degan qarashlarining o'ziyoq integratsiya nazariyasi bizda qadimdan mavjudligining isbotidir.

Bugungi ta'limda integratsiyaga asoslangan harakatlar "oddiydan murakkabga", "nazariydan amaliyga" tizimli yondashuv va prinsiplariga asoslanadi. Har bir tizim o'ziga xos tuzilishga ega va o'zaro bog'liq elementlardan iborat bo'lsa, ta'limning barcha darajalarida ta'lim-tarbiya jarayonining uzluksizligi va mantiqiy izchilligini ta'minlashga imkon beradi.

Zamonaviy o'qitishda motivatsiya uyg'otish, bilim olish ishtiyoqini yaratish, integratsiya asosida ta'lim berish dolzarb vazifalardandir.

Quyidagi tamoyillarga amal qilish, tayanch kompetensiyalarni shakllantirishga yordam berishi talab etiladi:

- ta'lim-tarbiya va kompetentlikning uyg'unligi;
- bosqichlilik va tizimlilik;
- turli to'garaklar, fakultativ kurslar va o'quv dasturini o'quvchilarning muloqotini ta'minlashuviga moslashtirish;
- nutq turlari va fanlararo integratsiya;
- ijodkor o'quvchilarning ijod kunlari va haftaliklarini tashkil etish va unda olimpiadalar, bellashuvlar, tadbirlar tashkil etish;
- uzviylik va uzluksizlikka erishish, ota-onalar hamda mahallalar bilan ishlash mexanizmini takomillashtirish;
- nazariyani amaliyot bilan bog'lash;
- o'qituvchining malakasini orttirish.

O'quvchilarning matn yaratish kompetensiyasi mazkur tamoyillar orqali ta'lim oluvchilarda kommunikativ-kognitiv o'rganish istagini shakllantiradi hamda hayotda moslashuvchanlik, o'z o'rnini topa olishda zarur tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Umumta'lim maktab o'quvchilariga filologiya fanlari bo'yicha qo'yiladigan talablarda o'quvchilarga tilni o'qitish orqali shu til bo'yicha egallanadigan nutqiy

faoliyatning asosiy to'rt turi: nutqni tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish amallari bo'yicha taqozo etiladigan malaka va ko'nikmalar me'yorini rivojlantirish, yuzaga keladigan turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o'qish orqali axborot olish, voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirish malakasini egallab borish dinamikasi nazarda tutiladi. Shuningdek, matn yaratish masalasi dunyoning rivojlangan mamlakatlarida atroflicha o'rganilganligini kuzatamiz. Bu borada jahon tajribasida, jumladan, ingliz tilida IELTS baholash tizimida unumli foydalaniladi. Amaldagi darslik va o'quv qo'llanmalarda "Esse" haqida ma'lumotlar berilishi va yozish uchun ko'nikmalarni shakllantiruvchi topshiriqlar ayni shunday maqsadlarni amalga oshirishda katta ahamiyatga egadir. O'quvchilarning matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish jarayonida matn tahlili, matn talqini, matn yaratish hamda matnni tahrirlash jarayonlarini farqlash bilan bir qatorda sodir bo'ladigan sohalarning yaqinlashishi va aloqasini tiklash masalalari ko'rib chiqildi. **Shu nuqtai nazardan adabiyot darslarida o'quvchilarning matn yaratish kompetensiyalarini shakllantirishda integratsion yondashuvning imkoniyatlari kengdir.** Integratsiya badiiy asarlardagi mavzu, mazmun, konstruksiya tizimini takomillashtiradi, uning kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi va obyektlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro bog'liqlikni mustahkamlaydi. Avvalo, adabiyot darslarida o'quvchilarning matn yaratish kompetensiyasini shakllantirishda fanlararo aloqalar va integratsiya tushunchalarini ajratib o'rganish kerak. Fanlararo aloqalarda – matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish jarayonining maqsadlariga yanada muvaffaqiyatli erishiladigan qo'shimcha vosita sifatida o'quv fani va mavzu elementini kiritishdan tashqari tashqi integratsiyadan ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Matn yaratish kompetensiyasini integratsiya asosida shakllantirishda sinf va sinfdan tashqari ishlar, fakultativ mashg'ulotlardan olgan bilimlarning elementlarini o'zaro bog'lab o'rganishni taqozo etadi.

Yuqorida tilga olingan barcha tadbir va sa'y-harakatlardan kutilayotgan natija, albatta, yoshlarimizning zamon bilan hamnafas yashashlariga erishishdir.

Jumladan, kommunikativ kompetensiya quyidagi kompetensiyalar bilan o'zaro aloqada rivojlanadi: 1) lingvistik; 2) nutqiy; 3) ijtimoiy-madaniy; 4) kompensatsiya kompetensiyasi.

Natijada, matn yaratish kompetensiyasi o'qish qobiliyati, gapirish qobiliyati, yozish qobiliyati, tinglash qobiliyati, lingvistik kompetensiya, nutqiy kompetensiya, ijtimoiy-madaniy kompetensiya, kompensatsiya kompetensiya kabi keng qamrovli qobiliyatlarni o'zida mujassam etadi

Butun dunyoda kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi rivojlanmoqdaki, ushbu paradigma mustaqil, ijodiy fikrlaydigan, jamoada ishlashga qodir shaxslarni tayyorlashni nazarda tutuvchi ta'limga e'tiborning o'zgarishi bo'lib, ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi. Shaxsni rivojlantirishga asoslangan ijtimoiy munosabatlarning yetakchi omili sifatida zarur kompetensiyalarni shakllantirish ta'limning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'quvchilarning lingvistik va metakognitiv kompetentligini qaror toptirish, o'qish savodxonligi (matnni tushunish, foydalanish, mulohaza yuritish hamda munosabat bildirish) bo'yicha ko'nikmalarini mustahkamlash, matn yaratishda zarur bo'ladigan turli strategiyalarni tinglash kabi masalalarni qamrab oladi. Jumladan, kommunikativ kompetensiya ijtimoiy vaziyatlarda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqot muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Ushbu tayanch kompetensiyalarning zaruratidan kelib chiqib, o'quvchilarning matn yaratish kompetensiyalarini uzluksiz

ravishda rivojlantirishni takomillashtirish bugunning talabi desak mubolag'a bo'lmaydi. Umumta'lim maktablarida ona tili va adabiyot darslarida kompetensiyaviy ta'lim quyidagilar ustuvor vazifalardandir:

1. Anglash, bilish, amaliy qo'llash, tanish va notanish vaziyatlarda muammolar yechimini topa olish uchun zarur bo'lgan til hodisalari, nutqiy vaziyat va imkoniyat, matn yaratishga yo'naltiruvchi manba, mustaqil topshiriqlarning izchil tizimini dars jarayoniga tatbiq etish.

2. Nutqiy faoliyatni innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan holda izchil, bosqichma - bosqich shakllantirish, o'quvchi ongida muntazam suratda yangilanib boruvchi, doimiy harakatdagi og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini hosil qilish va rivojlantirib borish (o'qish savodxonligini oshirish va til hodisalarini o'rganish jarayonida).

3. O'quvchini turli vaziyatga mos ravishda mustaqil va ijodiy fikrlashga, fikrni, ixcham, ravon, to'g'ri va o'rinli ifodalashga, o'zaro tanqidni to'g'ri qabul qilish, madaniy muloqot sirlarini egallab borish kompetensiyalarini o'zlashtirishga odatlantirish.

4. Berilgan bir mavzuda mustaqil matn yaratish, uni tahrir va qiyosiy tahlil qilish, jamoa oldida mustaqil ma'ruza qilish, notiqlik sirlarini egallash, o'z fikrini himoya qilish, xulosasini dalillar yordamida isbot qilishga o'rganish (aqliy hujum, debatlar, ijodiy yozma ish uchun ajratilgan maxsus soatlarda) v. h.

Pedagoglarning eng dolzarb vazifalaridan umumta'lim maktab o'quvchilarining matn yaratish kompetensiyasini shakllantirishni innovatsion texnologiyalari asosida tashkil etilishini ta'minlash, o'quvchida mavjud bo'lgan lug'at zahirasi, nutqiy intellektual qobiliyatni aniqlash, ijodiy tafakkurni rivojlantirish, egallangan bilimlarni mustahkamlashga o'qish savodxonliklarni oshirish orqali mustaqil matn yaratishning texnologiyasini ishlab chiqish, shu tizim asosida o'quvchining matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Demak, jahon baholash talablari asosida o'qitishning bosh maqsadi o'quvchi mustaqil fikrlashi, ijodiy fikr mahsulini yozma, og'zaki shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish ekan, til va adabiyotni o'qitish fani oldida o'z yechimini kutib turgan navbatdagi dolzarb vazifa o'quvchilarda fanga oid tayanch va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishdir. Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni ishlab chiqish inson hayotida sifat jihatidan yangi amaliy maqsadlarga erishishni ta'minlaydigan texnologiyalarni ishlab chiqmasdan amalga oshirilmaydi.

Jumladan, filologik ta'limda innovatsion texnologiyalarni maqsadga muvofiq qo'llash va takomillashtirish, o'quvchi shaxsida zarur ta'limiy kompetensiyalar,

xususan, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish masalalari tobora dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bu jarayonda "Blum taksonomiyasi", "Modulli ta'lim texnologiyalaridan", AKT lardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ko'zlangan maqsadga milliy meroslarimiz va adabiyot sarchashmalariga murojaat etish orqali erishish samarali natijalar beradi. Chunki badiiy asar tahlili orqali matn yaratish kompetensiyalarini shakllantirishga erishish turli samarali va foydali jihatlarga ega. Aynan o'qilgan asarlar mohiyatini idrok etgandagina ijodiy yondashgan holda yangi matnlar yaratish mumkin. Buning uchun o'quvchilarning darsdan tashqari vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni ko'proq kitob o'qishga jalb qilish, to'garaklar faoliyatini takomillashtirish va barcha ko'rilgan natijalarni darslarda nazorat qilinishini yo'lga qo'yish zarur. Mumtoz asarlarimizdan o'qish va tahlil qilib borilishi, milliy ma'naviy qadriyatlarimizni tiklash bilan bir qatorda o'quvchilarda kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantiradi. O'qilgan asarlardan yozma ishlar tashkil etilib, tahlil qilib borilsa, yozma hamda og'zaki tafakkur oshishiga yaxshi samara beradi. Buyuk siymolarimiz ijodida ilgari surilgan yuksak insoniy xislatlar, insonparvarlik g'oyalari o'quvchi yoshlar ma'naviyatiga chuqur ta'sir etadi, ularni xalq uchun, vatan uchun munosib inson bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Adabiyot o'qitish kechimidagi eng muhim pedagogik yumush badiiy asarni tahlil qilish ekan, badiiy asarni to'g'ri idrok qiladigan, uni tushunadigan, ta'sirlanadigan va mustaqil tahlil qila biladigan o'quvchini tayyorlay olgan muallimgina maqsadiga erishgan bo'ladi. Chunki dasturda o'rganish ko'zda tutilgan adabiy materiallarni shunchaki o'qib ketaverish bilan adabiyot darsi yuzaga kelmaydi. Yoshi kichik va orttirgan hayot tajribasi juda kam, badiiy didi yetarli shakllanmagan o'quvchilar ham asar tahlilida mustaqil qarashlarga ega bo'lishi zarur. Shu bois badiiy asar tahliliga katta e'tibor zarur. Busiz bolalarda ezgu ma'naviy sifatlar turg'un qaror topmaydi. Badiiy asarning tahlili a) **ilmiy – filologik** tahlil; b) **o'quv –didaktik** tahlil singari ikki katta turga bo'linadi. O'quv tahlili ilmiy tahlil singari faqat bir kishining ilmiy-estetik faoliyati bo'lib qolmay, balki hamisha jamoa tomonidan amalga oshiriladigan pedagogik jarayondir. Pedagogik maqsadga yo'naltirilganlik didaktik tahlilning asosiy belgisi bo'lgani va pedagogik tadbirlar hamisha kamida ikki kishi tomonidan yuzaga keltiriladigan yumush bo'lgani uchun didaktik tahlilni kollektiv faoliyat deyish mumkin. Agar filologik tahlil, asosan, yolg'iz olimning aqliy faoliyati natijasi bo'lsa, o'quv tahlili o'qituvchining o'quvchilar bilan bevosita muloqoti mobaynida amalga oshiriladigan tadbirdir. Didaktik tahlilning ishtirokchilari ko'proq bo'lishadi va barcha aqliy-estetik operatsiyalar qatnashchilarning imkoniyat hamda saviyasi ko'zda tutilgan holda amalga oshiriladi. O'quv tahlilidan maqsad badiiy asarning to'g'ri qabul

qilinishini ta'minlash orqali o'quvchilarda ezgu ma'naviy sifatlar shakllantirishdan iboratdir. Didaktik tahlilning vazifalari badiiy asarning o'ziga xosligi, jozibasi va ta'sir qilish sabablarini aniqlash yo'li bilan bolalarda ta'sirchan qalb, hassos tuyg'ular, sog'lom estetik did, ravon va ifodali nutq shakllantirishdan iboratdir. Badiiy asarni didaktik tahlil etish jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyati uch yo'nalishda uyushtirilishi mumkin. Bu hol o'quv tahlilining uch turini keltirib chiqaradi. Birinchi yo'nalishda adabiyot o'qituvchisi faqat badiiy matnga suyanadi va uning ichki tartibiga daxl qilmagan holda asar zimnidagi ma'noni, jozibani o'quvchilarga ko'rsata boradi. Bu yo'nalish **matnga yoki muallifga ergashib tahlil qilish** yoxud tekstual tahlil deyiladi va bunda o'qituvchi ko'proq tahlil kechimining boshqaruvchisi, yetakchisi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ikkinchi yo'nalishda o'qituvchining e'tibori asar personajlariga qaratiladi va badiiy ma'no obrazlar ruhiyatini anglab borish jarayonida tabiiy ravishda kelib chiqadi. Yozuvchining san'atkorlik mahorati ham badiiy obrazlarning qanchalik jonli va ta'sirchan ishlanganligini idrok qilish asnosida ochib boriladi. Bu tahlil turi **timsollar asosidagi tahlil** deyiladi va unda o'quvchilarning ham faol ishtirok etishlariga imkoniyat bo'ladi. Uchinchi yo'nalishda esa tahlil, asosan, o'quvchilar tomonidan olib borilishi ko'zda tutiladi. O'qituvchi talabalari oldiga muammo qo'yadi va ularni bu muammoni yechishga yo'llaydi. Asarni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar faqat oldin o'zlashtirgan bilimlaridan foydalanibgina qolmay, bir qator yangi estetik-mantiqiy tushunchalarni o'zlashtirib olishga majbur bo'ladilar. Negaki ular izlanadilar, o'zaro fikr almashadilar, bahslashadilar. Tabiiyki, bu jarayonda o'quvchilarning ma'naviy olamida ham, aqliy dunyosida ham muayyan o'zgarishlar sodir bo'ladi. O'quv tahlilining bu yo'nalishi **muammoli tahlil** deyiladi. Tahlilning yo'nalishlari bir-birini inkor qilmaydi. Adabiy ta'lim amaliyotida tahlilning uch yo'nalishi deyarli hamisha aralash, qorishiq, ozaro bog'liq holda keladi. Har qanday tahlilda ham o'quvchining o'z qarashlari hamda mustaqil fikrlari rivojlanishiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Adabiy ta'lim oldiga qo'yilgan bugungi ijtimoiy talab o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish ekan, bunga barchamiz dolzarb muammo sifatida qarashimiz lozimdir. Adabiyot xalq hayotining, madaniyatining, ma'naviyatining ko'zgidir. Shuning uchun, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda adabiyotga murojaat etilmas ekan, bunday tarbiyaning umri qisqadir. Hattoki qaysidir xalqni yoki uning tilini o'rganishni ham uni yaratgan xalqlar hayotini o'rganishdan boshlash lozim bo'ladi. Mumtoz asarlarimizdan o'qish va tahlil qilib borilishi, milliy ma'naviy qadriyatlarimizni tiklash bilan bir qatorda o'quvchilarda kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantiradi. O'qilgan asarlardan yozma ishlar tashkil etilib,

tahlil qilib borilsa, yozma hamda og'zaki tafakkur oshishiga yaxshi samara beradi. Buyuk siymolarimiz ijodida ilgari surilgan yuksak insoniy xislatlar, insonparvarlik g'oyalari o'quvchi yoshlar ma'naviyatiga chuqur ta'sir etadi, ularni xalq uchun, vatan uchun munosib inson bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur. "Temur Tuzuklari" / A.Sog'uniy, H. Karomatov tarjimasini / "Buyuk davlatchilik silsilasi" turkumi. –T., "Ilm-ziyo-zakovat", 2020. 144 b.
2. Sh.Sirojiddinov, D.Yusupova, O.Davlatov "Navoiyshunoslik". T.: Tamaddun, 2019-y, 520 b.
3. Rasulova R.B. Umumta'lim maktab o'quvchilarining matn yaratish kompetensiyasini shakllantirishda reminissensiya hodisasining ahamiyati (7-9-sinflarda matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish metodikasi) MUG'ALLIM HAM UZLUKSIZ BILIMLENDIRIO'. Ilmiy-metodikaliq jurnal № 6/1 2021. B. 8-12
4. Raykhan Rasulova. An integrative approach to the analysis of a work of art. *European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 3 | Issue 12 / Dec-2023 ISSN: 2795-8612 Page | 113-116.*
5. Расулова Р. Адабий таълимда интегратив ёндашув MUG'ALLIM HAM UZLUKSIZ BILIMLENDIRIO'. Ilmiy-metodikaliq jurnal № 1/3 2024. B. 33-37